

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<p><i>Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э.</i> Усовершенствование подходов к профилактике гипертонической болезни на уровне первичного звена здравоохранения</p> <p><i>Тешаев О.Р., Рузиев У.С.</i> Результаты различных вариантов лапароскопической рукавной резекции желудка у больных с морбидным ожирением в аспекте частоты осложнений и качества результатов</p> <p><i>Тухтаева М.М.</i> Янги туғилган чақалоқлар пневмониясида витамин Днинг ўрни, аҳамияти ва юқори интенсив лазер терапиясига таъсири</p> <p><i>Умедов Х.А.</i> Жигар ва талокнинг ёпиқ шикастланишларни ташхислаш ва даволашда замонавий усуллар</p> <p><i>Усаров Ш.Н.</i> Чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик давоси натижаларини баҳолаш</p> <p><i>Хайдарова Ф.А., Амонов Ш.Э., Рахмонова В.Ф., Худойбердиева Ф.Ф.</i> Қандли диабет 2 тури билан оғриган беморларда сурункали синуситнинг биоморфологик хусусиятлари</p> <p><i>Хамидов О.А., Баймуратова А.Ч.</i> Тизза бўғими ички тузилмаларининг шикастланишини реабилитация қилишда ултратовуш текшириш усуллари аҳамияти</p> <p><i>Ходжанов И.Ю., Гаффаров Ф.А.</i> Ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари оқибатида дистал синдесмоз узилишида замонавийлаштирилган суяк ичи остеосинтезини бажаришдан кейинги даволаш натижалари</p> <p><i>Хужабаев С.Т., Урозов Н.С.</i> Современные технологии в хирургическом лечении холангита доброкачественного генеза: клиническая эффективность и пути оптимизации</p> <p><i>Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Муродуллаев С.О.</i> Тактико-технические подходы в лечении вентральных грыж</p> <p><i>Эгамбердиев А.А.</i> Преимущества лапароскопической герниопластики в лечении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы</p> <p><i>Юсупова Н.А., Ахмедова Д.Б.</i> Сигмоидал коллопоэздан кейинги даврда вагинал микробиота таркибини қиёсий таҳлили</p>	<p>151</p> <p>155</p> <p>161</p> <p>166</p> <p>171</p> <p>174</p> <p>178</p> <p>182</p> <p>186</p> <p>192</p> <p>198</p> <p>202</p>	<p><i>Suleymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E.</i> Improving approaches to hypertension prevention at the primary healthcare level</p> <p><i>Teshaev O.R., Ruziev U.S.</i> Results of various variants of laparoscopic sleeve gastric resection in patients with morbid obesity in terms of complication rate and quality of results</p> <p><i>Tukhtaeva M.M.</i> The role, significance, and effect of vitamin D on high-intensity laser therapy in neonatal pneumonia</p> <p><i>Umedov Kh.A.</i> Modern methods of diagnosis and treatment of closed injury in liver and spleen</p> <p><i>Usarov Sh.N.</i> Evaluation of surgical treatment results in patients with inguinal hernias</p> <p><i>Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F., Khudoiberdieva F.F.</i> Biomorphological features of chronic sinusitis in patients with type 2 diabetes mellitus</p> <p><i>Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.</i> The significance of ultrasound examination methods in the rehabilitation of internal structural injuries of the knee joint</p> <p><i>Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.</i> Results of treatment after modernized intraosseous osteosynthesis for rupture of the distal syndesmosis as a result of injury to the ankle joint</p> <p><i>Khujabaev S.T., Uroзов N.S.</i> Modern technologies in surgical treatment of benign cholangitis: clinical efficacy and ways of optimization</p> <p><i>Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.</i> Tactical and technical approaches in the treatment of ventral hernias</p> <p><i>Egamberdiev A.A.</i> Advantages of laparoscopic hernioplasty in the treatment of hiatal hernia</p> <p><i>Yusupova N.A., Akhmedova D.B.</i> Comparative analysis of the composition of the vaginal microbiota in the period after sigmoid colpopoiesis</p>
--	---	--

Экспериментальные исследования

Experimental studies

<p><i>Блинова С.А., Юлдашева Н.Б.</i> Особенности строения легких в критические периоды постнатального онтогенеза после воздействия физическим фактором в эмбриогенезе</p> <p><i>Жуманов З.Э., Маннонов А.А.</i> Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг патоморфологик жиҳатлари</p> <p><i>Ирисов О.Т., Абдалов Ш.У., Собиров Н.А., Садыков Р.А., Мардонов Ж.Н.</i> Сравнительная морфологическая и морфометрическая оценка плевральных сращений при использовании талька и полипропилена</p> <p><i>Маматалиев А.Р.</i> Каламушларда жигардан ташқи ўт йўллари гистологик тузилиши</p>	<p>205</p> <p>208</p> <p>211</p> <p>220</p>	<p><i>Blinova S.A., Yuldasheva N.B.</i> Features of the structure of the lung during critical periods of postnatal ontogenesis after exposure to a physical factor in embryogenesis</p> <p><i>Jumanov Z.E., Mannonov A.A.</i> Pathomorphology of a false joint developed in the humerus</p> <p><i>Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A., Sadykov R.A., Mardonov J.N.</i> Comparative morphological and morphometric assessment of pleural adhesions using talc and polypropylene</p> <p><i>Mamataliyev A.R.</i> Histological structure of the extrahepatic bile duct in rats</p>
--	---	---

Маматалиев Абдумалик Расулович

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У КРЫС

Маматалиев Абдумалик Расулович

Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN RATS

Mamataliyev Abdumalik Rasulovich

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: abdumalik.mamataliyev72@gmail.com

Резюме. Мақолада тажриба ҳайвонларидан бири бўлган каламушларда жигардан ташқи ўт йўллариининг умумий гистологик тузилишини Ван-Гизон усулида ва эластик толаларни Вейгерт бўяш усулида текширилиб илмий маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Каламуш, жигар, ўт йўллари, гистологик тузилиш, эластик толалар.

Abstract. The article presents scientific data on the general histological structure of the external bile ducts of the liver in rats, one of the experimental animals, using the Van Gieson staining method and the Weigert elastic fiber staining method.

Keywords: Rat, liver, bile ducts, histological structure, elastic fibers.

Кириш. Жигардан ташқи ўт йўллариининг анатоми-гистологик тузилишига кўплаб илмий тадқиқотларда учратиш мумкин [2,3]. Сўнгги йиллардаги нашрларда ўт йўллари тизими ва унинг у ёки бу бўлимларининг қиёсий морфологиясига бағишланган илмий тадқиқотлар кўплаб топилади [1,5]. Айрим сутэмизувчи ҳайвонларда ўт пуфагининг бўлмаслиги уларда ўт йўллариининг гистологик тузилиши катта назарий ва амалий аҳамиятга эга. Каламушларда жигардан ташқари ўт йўллариининг гистологик тузилиш хусусиятларини қиёсий ўрганиш назарий ва амалий тиббиётнинг долзарб илмий муаммолардан биридир. Бир қатор муаллифлар [6,7] овқат ҳазм қилиш тизимидаги, ўт йўллари, ошқозон, ўн икки бармоқли ичак ва ошқозон ости беши ўртасидаги функционал муносабатларни ўрганганлар. Кўпгина ишлар экспериментда жигардан ташқари ўт йўллариининг турли патологияларини ўрганишга бағишланган [6]. Баъзи муаллифлар [3,8] одамлар ва каламушларда умумий ўт йўлининг қиёсий морфологиясини тавсифлайди. Тажрибада каламушларнинг жигардан ташқи ўт йўллари деворининг гистологик тузилиши ҳақида илмий адабиётларда маълумотлар учратмадик.

Тадқиқот мақсади: Соғлом вояга етган каламушларда жигардан ташқи ўт йўллариининг гистологик тузилишини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Бизнинг тадқиқотимиз учун материаллар 12 та вояга етган

каламушларнинг жигар ва ўт йўллариининг иборат органоконкомплекслари олинди. Каламушлар маҳаллий оғриқсизлантириш таъсирида қорин бўшлиғи лапротомия қилиниб, қорин аортасини кесиш йўли билан консизлантирилди. Гепатобилиар тизим аъзолари анатомик препаратлар усулида ажратиб олинди. Олинган аъзолар нейтрал формалиннинг 12% ли эритмасида сақланди. Ўт йўллари девори қаватларини гистологик тузилишни ўрганиш учун Гемотоксилин-Эозин бўяш усулидан фойдаландик. Эластик толаларни аниқлаш учун Вейгерт усулида фуксин билан бўялди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Каламушларда ўт ҳалтаси мавжуд эмас. Жигарнинг умумий ўт йўли ўн иккибармоқли ичакгача давом этади. Ўт йўллари ташқи томондан сероз парда билан қопланган. Унинг остида силиқ мушак қавати жойлашган. Мушак қаватидан кейин шилиқ ости ва шилиқ қаватлари қоплаб туради (1-расм).

Шиллиқ пардаси бир қаватли цилиндрсимон эпителий билан қопланган. Шилиқ ости пластинкаси шакиланмаган бриктурувч тўқимадан ташкил топган. Кўплаб эпителий каналчалар жойлашган. Каналчалар девори призматик эпителий хужайралари билан қопланган. Улар жигар умумий ўт йўли бўйлаб топилади. Коллаген толалариининг жойлашиши асосан канал бўйлаб ва айлана шаклида жойлашган. Барча қаватлардаги коллаген толалариининг зичлиги ҳар хил.

Расм 1. Каламушларда жигардан ташқи умумий жигар ўт йўлининг кўндаланг кесими. 1. Шилиқ ости қавати. 2. Мушак пардаси. Гематоксилин-эозин усулида бўялган. Катталаштирилган. 20x10

Расм 2. Каламушларда жигар умумий ўт йўли деворининг қаватлари: 1) Цилиндрисимон эпителий хужайралари. 2) Эпителий хужайралараро эгатчалари. 3) Базал мембрана. Гематоксилин ва эозин, Вейгерт усулларида бўялган. Катталаштирилган. 40x10

Мушак пардаси нисбатан юпқа, силлиқ мушак хужайралари тўпламлари бириктирувчи тўқима толалари билан бирлашиб кетган. Силлиқ мушак тўқималарининг қатламлари бўйлама йўналишда жойлашган. Барча безлар цилиндрсимон эпителий хужайралари билан қопланган ва без каналларининг бўшлиғига кенг йўллар билан очилган. Шунини

таъкидлаш кераки, каламушларда умумий ўт йўлининг эпителий хужайралари нотекис бўлиб, юқори эпителий хужайралари пастлари билан алмашинади (2-расм).

Хулоса. Шундай қилиб, каламушларда жигардан ташқи ўт йўллариининг гистологик тузилиш бошқа сугэмизувчи ҳайвонларникига ўхшаш тузулишга эга. Шилиқ ости қаватида секретор безлар

жойлашган. Шилиқ қаватидаги цилиндрсимон эпителий хужайраларнинг апикал бўлимлари бир-биридан ажралиб эгатчалар ҳосил қилади. Аммо бу эгатчалар базал мембранага етиб бормайди, чунки хужайраларнинг латерал юзаларининг пастки қисмлари бир-бирига яқин жойлашган. Каламушларда ўт ҳалтасининг вазифасини маълум даражада жигардан ташки ўт йўллари бажариши мумкин.

Адабиётлар:

1. Абдуллаева, Д. Р., Исмати, А. О., & Маматалиев, А. Р. (2023). Анатомическое строения внепеченочных желчных протоков у крыс. *Golden brain*, 1(10), 493-499.
2. Маматалиев, А. Р. (2024). Нервный аппарат внепеченочных желчных протоков у кролика после экспериментальной холецистэктомии. *International journal of recently scientific researcher's theory*, 2(4), 161-165.
3. Маматалиев, А. Р., & Орипов, ф. С. (2021). Куёнларда жигардан ташки ўт йўлларининг одатда ва ўт ҳалтасини олиб ташлагандан сўнги гистологик ўзгариш. *Journal of biomedicine and practice*, 6(3), 117-125.
4. Маматалиев, А. Р., Тухтаназарова, Ш. И., Зохидова, С. Х., Омонов, А. Т., & Рахмонов, Ш. Ш. (2024). Анатомо-топографическое строение и активное сокращение стенок воротной вены лабораторных животных. *Академические исследования в современной науке*, 3(30), 163-168.
5. Маматалиев, А. Р. (2024). Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс. *Экономика и социум*, (3-2 (118)), 692-695.
6. Homidovna, Z. S., & Rasulovich, M. A. (2024). Алгоритм лечения деструктивного панкреатита. *Journal of biomedicine and practice*, 9(2).
7. Satybaldiyeva, G., Minzhanova, G., Zubova, O., Toshbekov, B., Rasulovich, M. A., Sapaev, B., ... & Khudaynazarovna, T. I. (2024). Behavioral adaptations of Arctic fox, *Vulpes lagopus* in response to climate change. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 22(5), 1011-1019.
8. Орипов, Ф. С., Дехканов, Т. Д., Бойкузиев, Х. Х., Хусанов, Э. У., & Дехканова, Н. Т. (2022). Онтогенез и морфология флюоресцирующих структур органов среднего отдела пищеварительного тракта. In *наука, инновации, образование: актуальные вопросы и современные аспекты* (pp. 106-147).
9. Ярмухамедова Н. А., Ризаев Ж. А. Изучение Краткосрочной Адаптации К Физическим Нагрузкам У Спортсменов Со Вторичными Иммунодефицитами // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 6. – С. 128-132.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У КРЫС

Маматалиев А.Р.

Резюме. В статье представлены научные данные об общем гистологическом строении наружных желчных протоков печени у крыс, одного из экспериментальных животных, с использованием метода окраски по Ван-Гизон и метода окраски по Вейгерту эластических волокон.

Ключевые слова: Крыса, печень, желчные протоки, гистологическая структура, эластические волокна.